

La psychologie de la motivation, une science fondamentale

S. Zolotareff ¹, E. Yu. Antokhin ², R. I. Palaeva ².

¹ Director of the Institute EHEPM, Professor at the University of HEC, Ph.D., Paris, France; Associate Professor at Samara Academy of Humanities, Russia;

² Orenburg State Medical University. Department of Clinical Psychology and Psychotherapy, Orenburg, Russia. E-mail: antioh73@yandex.ru

Abstract. This paper continues a series of lectures on the psychology of motivation, a theory developed by Paul Diel. The article presents the key conceptual aspects of the psychology of motivation. The basic "mental functions" presented in the Diel theory are described. The lecture contains many diagrams illustrating the basic psychology of motivation.

Keywords: lecture, psychology of motivation, Paul Diel, modern psychoanalysis, the main motives of the individual.

La philosophie et la psychologie ont été souvent classées dans le domaine littéraire. Pourtant déjà du temps de Platon, l'Académie d'Athènes où était enseignée la philosophie portait l'inscription «nul n'entre ici qui ne soit géomètre» (la géométrie était pour Platon un outil pour développer la capacité d'abstraction de l'étudiant). A l'époque des Lumières, jusqu'à Leibniz les philosophes furent à la fois mathématiciens, physiciens et philosophes. Depuis, ces disciplines se sont éloignées à tort. Les travaux de Paul Diel (1896-1971) sont pourtant d'une grande précision, ce qui m'a permis aujourd'hui d'envisager de les présenter en utilisant un formalisme mathématique et plus particulièrement d'avoir une approche géométrique pour les raisonnements et de remplacer les formulations par des formules qui permettent de mieux les synthétiser. Elles deviennent alors plus parlantes et surtout plus efficaces

dans leur rôle de compréhension de notre fonctionnement psychique.

Si ce travail n'aboutissait pas à une meilleure compréhension de notre extraconscient et si cette compréhension ne permettait pas de mieux le maîtriser, ce ne serait qu'un jeu intellectuel stérile. Au contraire, c'est bien leur force explicative qui fait des formules une nouvelle avancée scientifique sur laquelle nous pouvons asseoir de nouvelles recherches et converger avec les neurosciences.

Laissez moi vous présenter quelques unes de ces formules. Par exemple, Paul Diel montre que toute exaltation est en relation directe avec une inhibition (Diel, 2002). Qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. La formule que j'avance pour traduire ceci est la suivante: **si** { E est l'exaltation et I l'inhibition } **alors** { **E=I** }. Cette proposition contient bien celle de Paul Diel et pourtant elle contient une force supplémentaire: l'égalité introduit le fait (hypothèse de ce

travail) que l'inhibition est de même grandeur que l'exaltation. Nous pouvons confronter plus précisément cette formulation à l'expérience, et ceci de la façon suivante: lorsque nous sommes en état d'exaltation (par exemple: «cet examen que je viens de réussir va me permettre maintenant de devenir le plus grand avocat») cet état implique l'existence en nous d'une inhibition (ici par exemple «si j'échoue au prochain examen alors je devrai arrêter totalement mes études de droit») qui, de surcroît, doit être de même amplitude. La valeur thérapeutique de cette formule, non-explicite dans la formulation écrite associée, est sa précision nous obligeant à chercher non seulement l'expression de l'inhibition mais également son intensité d'égale valeur à notre exaltation. La mesure de cette valeur se fait par comparaison introspective entre l'intensité du pôle visible et l'intensité du pôle refoulé, ceci pour chacun d'entre nous. Mais plus encore $E=I$ peut s'écrire $I=E$ donc cette formule sera utilisable réciproquement pour toute inhibition. Par exemple «je suis inquiet pour mon examen» ou «je suis bloqué pour cet examen», implique que je me suis exalté, respectivement «pour devenir le premier de la promotion» ou «pour devenir ensuite le meilleur avocat» en fonction du blocage que je ressens.

Continuons sur l'analogie entre géométrie et psychologie de la motivation. En géométrie comme dans toute science, nous manipulons des concepts (en géométrie: droites, angles,...en psychologie: exaltation, refoulement, force vitale..). La beauté et l'élégance des raisonnements en géométrie proviennent du fait que

nous nous appuyons sur les attributs des concepts ce qui nous permet d'en déduire des qualités et des caractéristiques essentielles dans les figures étudiées (par exemple: soient deux droites et une droite sécante aux deux, les angles alternes-internes étant égaux, alors on démontre que les deux premières droites sont parallèles sans avoir eu besoin des valeurs numériques des angles). Il ne s'agit pas de calculs, il ne s'agit que de raisonnements. Pour l'instant en psychologie, nous sommes face à l'impossibilité de faire des mesures de nos sentiments ou de nos volitions, ce qui ne nous empêche pas de les comparer deux à deux introspectivement. La psychologie, utilisant de la même façon que la géométrie des raisonnements basés sur des concepts et leurs attributs, mérite la même qualification de science fondamentale. D'autre part les lois du monde intérieur peuvent se vérifier par introspection méthodique de la même façon que les lois du monde extérieur se vérifient par expérimentation méthodique. L'abstraction dans le monde intérieur comme dans le monde extérieur permet une formulation mathématique qui nous aide dans notre raisonnement.

La psychologie de la motivation introduite par Paul Diel en 1950 comporte des axiomes, des lois, tout un ensemble de raisonnements cohérents entre eux et surtout une vérification par les expériences qui peuvent être menées (Diel, 2018). Cette psychologie ne serait pas une science si elle ne permettait pas d'apporter des explications concernant le fonctionnement psychique et si d'autre part elle ne

permettait pas de prévoir les conséquences de nos comportements psychiques.

En complément de la rigueur de raisonnement, cette science nécessite une rigueur d'expérimentation. L'expérimentation n'est faisable qu'à partir de l'introspection. Se pose alors le problème de l'objectivité scientifique de cet outil.

Wilhelm Wundt (1832-1920) en continuité avec les travaux de William James (1842-1910), avançait que «Le tout premier laboratoire de psychologie expérimentale a été fondé à l'université de Harvard, aux États-Unis, par William James en 1876». Cependant Wilhelm Wundt a ensuite rejeté l'introspection car il ne voyait l'introspection que comme subjective. En effet l'introspection non contrôlée est en général morbide car sous l'emprise de la culpabilité vaniteuse. Paul Diel au contraire, en étudiant plus en profondeur la forme de la pensée humaine, a su prendre en compte le biais subjectif introduit par la culpabilité vaniteuse, pour l'éliminer via une méthode objective qui a rendu l'introspection objectivante. Cette vision est bien dans la continuité de l'apport de Freud, Jung et Adler qui se sont appuyés sur l'introspection.

La psychologie de la motivation a pour objet l'étude du monde intérieur. A ce titre elle s'appuie sur les lois du monde intérieur, et permet de nous aider à modifier nos valeurs en partant non pas d'approches extérieures mais bien d'une approche intérieure.

Quelles sont les expériences relatives à cette science? Ce sont celles que chacun d'entre nous peut mener sur lui-même en observant le fonctionnement de son psychisme.

Elles consistent à comprendre dans un premier temps l'impact de nos motifs sur nos actions, et dans un deuxième temps à valoriser nos désirs différemment, ce qui a pour effet de changer nos motifs en les objectivant. La conséquence n'est alors autre que de retrouver une harmonie intérieure que chacun d'entre nous peut constater et qui est la vraie satisfaction.

En tant que science, la psychologie est explicative et prédictive, elle nécessite un cadre d'études, des expériences qui permettent de vérifier nos assertions, et enfin une finalité, à définir. Le cadre de cette science psychologique est le cadre spatio-temporel dans lequel nous vivons, les expériences sont toutes celles que nous pouvons mener et la finalité est la recherche de satisfaction.

Dans ces conditions, la psychologie de la motivation telle qu'elle est présentée par Paul Diel et exprimée par des formules devient une véritable science fondamentale.

Après la démonstration de l'aspect scientifique de cette méthode et la formulation mathématique de ses lois, nous proposons une représentation systémique du fonctionnement psychique (Solotareff, 2018). Cette représentation doit apporter une explication à nos différents modes de fonctionnement et permettre d'envisager de nouvelles expériences pour l'affiner.

Les processus psychiques, les fonctions psychiques et les lois du monde intérieur.

Tous ceux qui pratiquent

l'introspection méthodique de Paul Diel peuvent vérifier jour après jour l'exactitude scientifique des lois du monde intérieur proposées dans ses livres. En plus des expériences introspectives, les rêves nous fournissent une possibilité de vérification supplémentaire.

En effet, étant donné qu'ils sont produits par notre extraconscient (surconscient et subconscient) ils sont soumis aux mêmes lois (celles du psychisme).

La traduction des rêves nous permet de mieux saisir les conflits intérieurs auxquels nous sommes confrontés journallement (Solotareff, 2016). Ces traductions de rêves, accumulées au fur et à mesure depuis 1960, représentent plus de 20 000 documents. L'ensemble de ces rêves traduits en analyse thérapeutique a permis d'asseoir les principes de la traduction des rêves, dont le livre *Le symbolisme dans les rêves*, Jeanine Solotareff, 1979 Payot, apporte la première base. Ces traductions basées sur les lois du monde intérieur peuvent être faites par toute personne connaissant la théorie. Ces traductions peuvent être faites de plus sans la connaissance des rêveurs et ensuite peuvent être confrontées entre plusieurs traducteurs. Le résultat est impressionnant: d'une part, ces traductions se correspondent essentiellement et d'autre part, confrontées à la connaissance du rêveur, elles révèlent les conflits dont il souffre. Ces traductions sont indépendantes des pays, des religions, des personnes et des époques, car le psychisme de tout être humain est soumis aux mêmes lois.

De plus, ces traductions

correspondent à celles que nous pouvons donner aux mythes les plus anciens, rêves collectifs, expressions du psychisme humain. Ces traductions sont des expériences que chacun peut mener indépendamment, et la cohérence des résultats consolide l'aspect scientifique de la méthode.

La nature dont nous faisons partie ne laisse rien au hasard et chaque espèce, chaque organe, a une fonction dans l'équilibre du système auquel il appartient. Notre psychisme joue lui aussi un rôle. Il a une fonction essentielle, celle de nous procurer une harmonie, un équilibre intérieur (Diel, 2011). Cette fonction se décompose en plusieurs fonctions, comme l'a très bien montré Paul Diel. Nous pouvons ainsi étudier chacune de ces fonctions. A chacune de ces fonctions correspondent des lois, et leur connaissance nous aide à mieux appréhender la vie. Notre psychisme peut se comprendre par les différents processus (interaction des différentes fonctions) dont il est composé. Nous sommes face à un monde nouveau: le monde intérieur, aussi riche que le monde extérieur.

Décrivons les différentes fonctions psychiques et leurs dysfonctionnements: (se reporter au schéma figure 1)

- Notre capacité à être excitable par le monde extérieur (ou le monde extérieur représenté en nous de façon imaginaire) est modulable par notre esprit. C'est à dire que nous pouvons être plus ou moins imperméable aux excitations. La fonction régulatrice de cette

capacité peut être appelée **fonction de réactivité**. Par analogie avec une cellule vivante, elle constitue en quelque sorte une membrane avec l'ambiance. La réactivité est présente dans l'excitation-réaction réflexe, et devient réflexion lorsque la réaction passe par les fonctions du cerveau: attente - tension - intention et extension.

- **La fonction délibératrice** est celle qui face à un choix permet de décider après délibération (c'est-à-dire après pesée du pour et du contre de chaque variante qui nous est proposée). La délibération s'appuie sur la spiritualisation et la sublimation. **La spiritualisation**, consiste à établir le raisonnement qui nous conduit à résoudre nos conflits intérieurs. (application de la fonction **pensée** à la résolution de nos conflits intérieurs). **La sublimation** permet d'incarner la solution en nous, soit directement par le processus de dissolution du désir insensé soit après une première étape de spiritualisation (Solotareff, 2016).
- **La fonction valorisatrice** permet d'attribuer une valeur aux résultats de nos expériences. Cette valeur permettra alors de classer celle-ci dans notre échelle de valeurs, référentiel individuel qui sert de base à notre délibération.

- Le dysfonctionnement dû à la **coulpe vaniteuse** qui consiste à ne pas accepter sa faute (à ne pas accepter sa culpabilité) fausse tous nos raisonnements (capacité à être excitable, délibération et valorisation). Elle est à la base de toutes nos erreurs et de nos troubles de la personnalité. La culpabilité vaniteuse est une donnée de la vie, elle est notre insuffisance vitale.

Elle peut s'exercer de deux façons:

- Par le **refoulement** qui consiste à ne pas accepter de voir sa faute.
- Par la **justification** qui consiste à ne pas accepter que notre faute en soit une. (essayer - vainement - de la «rendre juste») C'est à dire justifier nos erreurs de délibération ou de valorisation.

Telles sont les fonctions les plus importantes qui régulent notre pensée. Viennent d'ajouter des fonctions complémentaires:

- **La fonction symbolisante** qui permet d'exprimer de façon symbolique ce que nous n'arrivons pas à formuler, elle est basée sur l'analogie (qu'il s'agisse d'un symptôme ou bien d'un rêve).
- **La fonction de formulation** qui nous permet de transmettre notre savoir en concrétisant notre pensée par des écrits. C'est la base du travail introspectif et de l'objectivation.
- **La fonction introspective** qui permet de porter au conscient ce qui se trouve en notre extra- conscient (sur- et sub- conscient)

Les fonctions de formulation et

d'introspection, en tant que fonction, ne sont pas objectives ou subjectives, elles sont ou non déformées par ***l'exaltation et l'inhibition dues à la culpé vaniteuse***. Comme nous venons de le dire, l'exaltation et l'inhibition sont ambivalentes, leur rôle est de masquer la vérité par une exagération. Mais une exagération de la réalité ne peut se faire que si elle est accompagnée par une exagération opposée, ambivalente. Ainsi une introspection déformée par la culpé vaniteuse devient morbide (l'introspection morbide augmente nos erreurs et donc leurs conséquences: les dysharmonies intérieures). Notre culpé vaniteuse essaye de nous faire croire que nos raisonnements faux sont justes: c'est un processus de fausse justification. Alors que cette même introspection guidée par les lois du monde intérieur, devient introspection objectivante. Elle permet de formuler nos erreurs de jugement et ainsi de diminuer celles-ci en corrigeant nos erreurs de jugement. En effet, la formulation des faux motifs comporte des illogismes, des contradictions ou encore des imprécisions facilement détectables par notre intellect si celui-ci n'est pas soumis à la culpé vaniteuse, si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes. Dans le premier cas, introspection morbide, notre conscient ne rend pas compte de nos conflits intérieurs entre surconscient et subconscient, la transformation est injective (dite «subjective») entre notre monde intérieur et notre connaissance de nos motifs, certains de nos motifs sont cachés, non avoués, alors que dans le deuxième cas, introspection objectivante, notre conscient rend compte de ces conflits

permettant ainsi de prendre les bonnes décisions, la transformation (conscient – surconscient et subconscient) devient bijective, (dite «objective»). Ici Y est l'extraconscient et X notre conscient.

Les processus psychiques expliquent notre mode de fonctionnement et donc permettent de décrire un comportement. Ces processus psychiques permettent également d'expliquer les troubles de la personnalité. Par exemple la dépression, l'euphorie, le burn-out, mais aussi l'inquiétude, l'angoisse, les différents types de banalisation: banal, titanesque, dionysiaque, la bipolarité, l'histrionisme, la paranoïa, l'aboulie, la psychasthénie, l'agoraphobie, la claustrophobie etc.. Ces processus sont dus à des dysfonctionnements induits par la culpé vaniteuse de nos fonctions.

Tout comme dans le monde extérieur notre masse modifie l'espace-temps qui nous entoure, ***notre monde intérieur modifie notre entourage*** (nos liens sociaux avec toute personne connue). En effet notre état intérieur se manifeste et réagit avec celui d'autrui. Plusieurs relations sont alors possibles:

- ***la relation d'amplification dysharmonieuse***, répulsion soit des deux parties entre elles soit envers un tiers, autrement dit l'intrication vaniteuse (qu'il s'agisse d'île de délectation – autosatisfaction vaniteuse partagée entre deux êtres ou bien conflit amour-haine). C'est le fait que les vanités de deux individus s'alimentent l'une-l'autre, amplifiant chacune des vanités.

- ***La relation d'amplification harmonieuse***,

attraction, la réponse apaisante de l'autre entraînant une réaction apaisante de soi (antithétique de la relation précédente).

Pour mieux expliciter cette présentation le schéma suivant explique le fonctionnement psychique dans son ensemble:

Figure 1

Notre lien avec le monde extérieur dépend de notre excitabilité-réactivité (au début n'existe que la excitation-réaction réflexe qui se sépare en excitation et réaction créant l'attente au niveau psychisme, celle-ci entraînant la réflexion (juste ou fausse). Cette **excitabilité-réactivité** peut être contrôlée par notre esprit valorisateur ; il est directement relié à **notre échelle de valeurs** puisque d'elle dépend notre réflexion, raisonnement. Tout raisonnement a besoin d'un cadre et d'un référentiel.

L'excitation provient du monde extérieur mais peut aussi provenir de la projection de ce monde extérieur en nous, l'excitabilité imaginaire (une bouteille d'eau ou bien son évocation peuvent toutes deux provoquer en nous un désir de boire). Les pulsions (ensemble de nos désirs) au nombre de trois (matérielle, sexuelle et spirituelle) alimentent naturellement notre excitabilité. Notre culpé vaniteuse peut par contre exalter ces pulsions en multipliant leurs exigences.

Figure 2

Le sens de la vie, (axe vertical noir) représenté par un axe vertical, consiste à une harmonisation de notre monde intérieur en accord avec le monde extérieur. Cet axe peut être dévié (axe violet) par le désir de perfection qui sous-tend notre tâche exaltée, l'envie d'être parfait, ou bien il peut être écarté, rejeté, considéré comme inutile, et devient un contre-sens (axe rouge). Les pulsions matérielle et sexuelle deviennent primordiales et constituent les valeurs de la banalisation alors que la pulsion spirituelle exaltée rend la personne nerveuse, tendue vers un but inatteignable par définition même. Le sens de la vie est l'harmonisation par la pulsion spirituelle des pulsions matérielle et sexuelle.

Avant de désirer nous sommes **excitables**. Mais en contrôlant cette excitabilité nous ouvrons la porte ou non à ces excitations. Parmi plusieurs excitations, l'excitation sélectionnée va devenir **désir**, tension intérieure, envie.

Le **désir**, l'envie, doit être motivé pour aboutir (Diel, 2002). Il faut un moteur en nous, un *motif* pour commencer à agir. Parmi plusieurs désirs, nous allons donc délibérer pour savoir lequel nous choisissons. Cette délibération s'appuie sur le même référentiel que celui que nous avons mis en œuvre lors de l'excitabilité, le référentiel constitué par notre échelle de valeurs.

Une fois le désir choisi, sa transformation en **motif** se fait

immédiatement et le motif nous fait agir. **L'action** peut se dérouler dans le monde extérieur ou dans le monde intérieur. Dans le monde intérieur, nous avons en particulier la capacité de dissoudre un désir en le sublimant (Solotareff, 2018).

Toute action conduit à un **résultat**, qui est alors valorisé en tant que satisfaction ou insatisfaction. Malheureusement notre capacité de raisonnement n'est pas infaillible (Diel, 2011). Elle l'est d'autant moins que nous ne sommes pas toujours objectifs. Le manque d'objectivité provient de notre incapacité à reconnaître notre faute, notre **coulpe vaniteuse**. Notre valorisation va modifier notre référentiel en modifiant notre échelle de valeurs.

Ce système bouclé est normalement stable si nos raisonnements sont objectifs. Plus le système est stable, plus grande est notre harmonie intérieure. L'instabilité qui conduit à la folie, à la perte de contrôle de soi, provient de notre coulpe vaniteuse qui modifie les contre-réactions naturelles en nous. Prendre une insatisfaction pour une satisfaction revient à intervertir le sens de la contre-réaction ce qui conduit à **amplifier** notre erreur, ce qui est à l'origine de notre instabilité.

Mais les erreurs de raisonnement peuvent exister à tous les niveaux ainsi notre refus d'accepter les limitations (ce n'est autre que l'expression de la coulpe vaniteuse) nous conduit à une perméabilité trop grande face aux excitations extérieures. Cette perméabilité trop grande entraîne une surexcitation. Il s'agit de la maladie

histrionique.

Une délibération fausse, c'est-à-dire une délibération induite par la coulpe vaniteuse, elle-même sous-tendue par la tâche exaltée, ne va pas permettre de faire un choix objectif, donc a fortiori juste. Cette délibération fausse induit ainsi un changement de sens dans la boucle du système et provoque une instabilité. Une vision objective de nos erreurs permet de corriger celles-ci. Une vision subjective, partielle, omettant certains motifs erronés, (injective), modifie la réalité et donc notre réaction va être amplifiée au lieu d'être diminuée, (le sens de la correction à apporter est ainsi inversé), nous allons augmenter notre erreur par des faux motifs donnant à leur tour de fausses satisfactions etc..

La délibération peut être occultée. L'erreur peut être refoulée, cachée à notre conscient. Dans ce cas le psychisme produit des symptômes, des signes, qui expriment cette erreur que nous ne voulons pas admettre. Il s'agit d'obsessions. Ces obsessions qui à la base proviennent de notre refoulement, se perpétuent et contiennent en elles-mêmes le fait d'être refoulées. Par conséquent nous ne nous en rendons pas compte. Ainsi elles s'auto-entretiennent. Elles ne modifient pas notre échelle de valeurs, elles sont indépendantes de notre conscient, de notre contrôle. Une personne, par exemple, qui cherche à se purifier, va se laver les mains plusieurs fois par jour, sans même s'en rendre compte.

Enfin lorsque nos justifications sont trop fortes nous aboutissons à une rupture de la mise à jour de notre modification de notre échelle de

valeurs par rupture du feedback (de la contre-réaction) qui nous fait perdre le contrôle de la réalité, il s'agit de la psychose. (cf. figure 3).

Figure 3

La tâche exaltée (cf. figure 2) qui est une exaltation du sens de la vie, une erreur, une déviation du sens de la vie, peut être soit refoulée (incapacité de notre part d'accepter que nous souhaitons être parfait), soit faussement acceptée. Lorsqu'elle est faussement acceptée, ce peut être soit en tâche exaltée concentrée, but ultime à réaliser, soit en tâche exaltée dispersée, multiples désirs faussement essentiels. Nous retrouvons dans ce schéma les trois

formes de tâche exaltée ainsi décrites. (**histrionique, paranoïaque et obsessive**).

Les lois sont à l'origine de ces explications et permettent de pénétrer notre psychisme pour en comprendre le fonctionnement. Les expériences que tout un chacun peut faire et qui sont soumises à ces lois confortent cette approche scientifique. Encore une fois, précisons que c'est une théorie cohérente qui permet d'expliquer tous les phénomènes

observés dans son cadre d'étude et de les prévoir sans exception, de plus elle est universelle (à savoir: elle se déploie aussi bien dans le temps que dans l'espace, à tout type de manifestation des phénomènes observés – ici à tout type de vie). Les lois sont inscrites dans la nature, lois du monde intérieur aussi bien que lois du monde extérieur. Ainsi nous les percevons sans forcément être capables de les formuler. Leur

perception provoque en nous cet émerveillement nécessaire à notre vie, il s'agit de notre lien avec l'essentiel, le sens de la vie. Cet émerveillement nous conduit à son tour à chercher ces lois, à comprendre cette émotion.

Une introspection juste et objective, basée sur ces lois, permet de corriger nos calculs de satisfaction erronés, faussés par notre coup de vaniteuse.

Figure 4

References

Solotareff, J. (2016). Psychanalyse introspective: Études de cas thérapeutiques, MA-ESKA.
 Solotareff, J. (2018). Fonction surconsciente et sens de la vie, MAESKA.
 Diel, J.(2018). La vie de Paul Diel, MA-ESKA.
 Diel, P. 2002 (première édition 1948). La psychologie de la motivation, Payot.

Diel, P. (2011). Science et foi, Payot.
 Solotareff S. (2018). L'introspection méthodique pour le management, MA-ESKA.

Требования к оформлению статей

Язык публикации	Русский, английский
Объем 1 статьи	От 5 страниц текста, не включая список литературы
Наличие иллюстративного материала	Приветствуется, количество не ограничено
Количество ссылок на источники литературы	От 25, из них не менее 30% зарубежные
Стиль оформления ссылок по тексту статьи и списка литературы	APA «В литературе имеется ряд доказательств (Александров, 2006; Борисов с соавт., 2009), что...» «Вагнер (2010) убедительно показал, что...». Цитируемые источники перечисляются в алфавитном порядке, отделяются друг от друга знаком «;». В русскоязычном варианте список литературы должен начинаться с русских источников, после идут англоязычные. В переводном варианте источники располагаются в алфавитном порядке, без деления на русскоязычные и англоязычные.
Количество ключевых слов	От 7
Шрифт основного текста	Georgia, 12 размер
Поля страницы	Верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 2,5, правое – 2,5
Абзацный отступ	1 см
Междустрочный интервал	1,15
Выравнивание текста	По ширине

Размер заголовков статей	18
Размер заголовков подразделов статей	16
Структурированная аннотация	Обязательно разделяется на соответствующие подразделы статьи: Цель Материалы и методы Результаты и обсуждение Заключение
Обязательное наличие разделов в статьях эмпирического характера	Введение Цель Материалы и методы Результаты и обсуждение Заключение Литература
Статьи обзорного характера, а также короткие сообщения и рецензии на книги	Могут иметь иную структуру
Размещение графиков, диаграмм, рисунков и прочего иллюстративного материала	По центру страницы
Требования к иллюстрациям	Высокое разрешение, четкость, контрастность, обоснованное применение цветных изображений
Подпись изображений	Непосредственно под иллюстрацией, по центру. Пример:
	Рис. 1. Результаты исследования...
Размещение таблиц	По центру страницы

Обозначения столбцов

Выделяются жирным шрифтом

Наименования таблиц

Помещаются непосредственно над таблицами и отделяются одной строкой от предыдущего текста. Выравнивание – по правому краю. Пример:

Таблица 1. Результаты исследования...

Обязательные элементы статей для перевода на английский язык

Заголовки

Авторы и аффилиация

Аннотация

Ключевые слова

Список литературы

При желании

Можно представить качественный перевод полного текста статьи

Нарушения исполнительных функций у больных с первым эпизодом шизофрении

А.В. Рыбаков ¹, Е.Ю. Карташев ¹, Л.Ю. Павелко ².

¹ Санкт-Петербургский государственный университет; кафедра психиатрии и наркологии; г. Санкт-Петербург, Россия; e-mail: 1917rybakov@gmail.com

² Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П.Б.Ганнушкина; 2 психиатрическое отделение; г. Москва, Россия; e-mail: sch777@gmail.com

Аннотация. *Цель.* тексттексттекст тексттексттекст
тексттексттекст

Материалы и методы. тексттексттекст тексттексттекст

Результаты и обсуждение. тексттексттекст тексттексттекст

Заключение. тексттексттекст

Ключевые слова: шизофрения, первый психотический эпизод, исполнительные функции, планирование, контроль, рабочая память, патопсихология, нейропсихология.

Введение

тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст
тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст
тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст
тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст.

Цель

тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекстМ
тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст.

Материалы и методы

тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст
тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст
тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст.

Результаты и обсуждение

тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст
тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст
тексттексттекст.

Заключение

тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст
тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст тексттексттекст
тексттексттекст тексттексттекст.

Литература:

Антохин, ЕЮ, Будза, ВГ, Крюкова, ЕМ, Паляева, РИ. (2017).
Постприступная депрессия при первом эпизоде шизофрении:
исследование перфекционизма. *Социальная и клиническая
психиатрия*, 27(4): 38-46.

...

...

...

Grossman, T. (2013). The role of medial prefrontal cortex in early social
cognition. *Front. Hum. Neurosci*, 7: 340.

Phillips, LH; et al. (2001). Mental planning and the Tower of London
task. *Quarterly Journal of Experimental Psychology - Section A-
Human Experimental Psychology*, 54 (2): 579–597.

Executive functions impairments in patients with the first episode of schizophrenia

A.V. Rybakov ¹, E.Yu. Kartashev ¹, L.Yu. Pavelko ².

¹ St. Petersburg State University; Department of Psychiatry and Narcology; St. Petersburg, Russia; e-mail: 1917rybakov@gmail.com

² Psychiatric Clinical Hospital № 4; 2 psychiatric department; Moscow, Russia; e-mail: sch777@gmail.com

Abstract. Purpose. texttext texttexttexttext texttexttext

Materials and methods. texttext texttext text

Results and discussion. texttext texttext text

Conclusion. text text

Keywords: schizophrenia, first psychotic episode, executive functions, planning, control, working memory, abnormal psychology, neuropsychology.

References

Antokhin, EY, Budza, VG, Kryukova, EM, Paleaeva, RI. (2017). Post-psychotic depression in the first schizophrenic episode: investigation of perfectionism. *Social and Clinical Psychiatry*, 27(4): 38-46.

...

...

Grossman, T. (2013). The role of medial prefrontal cortex in early social cognition. *Front. Hum. Neurosci*, 7: 340.

Phillips, LH; et al. (2001). Mental planning and the Tower of London task. *Quarterly Journal of Experimental Psychology - Section A-Human Experimental Psychology*, 54 (2): 579–597.